

TAFSIR ILMINI O'RGANISH USLUBLARI

Oxunjanov Abdulhay Fozil o'g'li

Toshkent islom instituti "Qur'on ilmlari"

kafedra kabinet mudiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13888605>

O'zbekiston diyori azaldan islom bilimlarida boshqa o'lkalarni ortda qoldirib keladi. O'tmishga nazar solinsa, juda ko'p yetuk mufassirlarni ko'rish mumkin. Ularga misol qilib Imom Zamaxshariy, Abul Barakot Nasafiy, Alouddin Samarqandiy va juda ko'p olimlarni keltirish mumkin. Ushbu olimlar tafsir yo'nalishida islom olamida o'chmas iz qoldirishgan va ular qoldirgan asarlar hozirgacha musulmonlar orasida qo'lma-qo'l bo'lib kelyapti. Bizning diyorumizdan eng oxirgi chiqqan mufassirlar Shayx Muhammadsodiq Muhammadyusuf va Shayx Alouddin Mansur rahimahullohlar hisoblanadi. Ular o'zbek tilida o'zbeklar uchun qulay, yengil, oson tafsirlarni yozib qoldirishgan. Lekin boshqa ajdodlarimiz qoldirgan asarlari barchasi arab tilida bo'lib, ajdodlarimiz qoldirgan meroslarni xalqimizga yetkazish hozirgi davrdagi yosh izlanuvchilarning asosiy vazifasi bo'lishi lozimdir. Buning uchun yangi mufassirlarni yetishtirib chiqarish kerak bo'ladi.

Tafsir ilmi, Qur'onning tafsir qilish va tushunish ilmi, islomiy ilm-fanlar orasida juda muhim o'rinni egallaydi. Qur'onni to'g'ri tushunish va uning oyatlarining ma'nosini anglash musulmonlar uchun muhim ahamiyatga ega. Tafsir ilmini o'rganish bir nechta uslublar va yondashuvlarni talab qiladi, chunki bu ilmning murakkabligi va keng qamrovli ekanligini hisobga olish kerak. Quyida tafsir ilmini o'rganish uslublarining kengroq tavsifi keltirilgan.

Tafsir ilmini o'rganish uslublari.

Tafsir sohasida mutaxassis bo'lish uchun talabalardan qattiq harakat, istedod va qobiliyat lozim.

Tafsir ilmining boshqa islom bilimlaridan farqiga to'xtalsak. Misol uchun, fiqh faqat insondagi zohiriy hukmlar bilan shug'ullanadi. Aqid faqat aqidaviy masalalar bilan shug'ullanadi. Hadis ham faqat Nabiy sollallohu alayhi vasallamning so'zlari va qilgan fe'llarini bahs qiladi. Tafsir ilmida esa ushbu sanab o'tilgan ilmlarning barchasi mavjud. Shuning uchun ulamolar: "Boshqa ilmlar o'z sohasida uzunasiga o'rganilsa, tafsir ilmi esa eniga barcha ilmlarni o'rgatadi" -deb aytishadi. Ya'ni fiqh fani masalalari ichida aqidga oid yoki tafsirga oid hukmlar juda kam. Lekin tafsir fanida fiqh qay darajada o'rganilsa, aqid va hadis ham xuddi shu darajada o'rganilishi lozimdir.

Tafsir ilmi aslida islomiy fanlar orasida bosqichma-bosqichlik darajasiga qaralsa, eng oxiri o'qitiladigan ilmdir. Chunki, yuqorida ta'kidlanganidek, tafsir ilmida dayerli barcha fan masalalari mavjud. Ulamolar mufassir bo'lishni istagan olimga bir necha ilmlarni puxta egallagan bo'lishini shart qiladilar. Chunki, shu ilmlarni bilish mufassirni oyatlarni tafsir qilishda xatoga yo'l qo'yishdan saqlaydi, Allohga taologa nisbatan ilmsiz yomon so'z to'qib qo'yishdan asraydi.

U ilmlar quyidagilar:

- Arab tili bo'yicha lug'at boyligi.

Sababi bu orqaligina lafzlarning ma'nolarini va ulardan ko'zlanadigan maqsadlarni ochiqlash mumkin bo'ladi. Chunki, Qur'oni karimni Alloh taolo arab tilida arablarga nozil qilgan ekan, oyat lafzlarini arablar tushunganidek tushunish lozimdir. Mujohid rohimahulloh aytadi: "Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan biror bir mo'min arab tilida mahorati bo'lmay turib Allohning kitobi borasida bir so'z aytishi halol bo'lmaydi". Rostan ham bu borasida juda keng ko'lamlil ma'lumot bo'lishi zarur. Chunki, gohida bir lafz turli ma'nolarni anglatishi mumkin. Lug'at boyligi kam mufassir esa shu manolardan birini bilib boshqasini bilmay qolishi, ayni shu bilmagani esa lafzdan iroda qilingan ma'no bo'lib chiqishi mumkin.

- Nahv (Arab tili grammatikasi) ilmi.

Ma'nolar e'rob(so'zning gapdagi o'rni) o'zgarishi orqali turlicha bo'ladi. Nahv ilmi esa aynan shuni o'rganadi. Abu Ubayda Hasandan bir rivoyat keltiradi. Bir kishi arab tili qoidalarini o'rganib go'zal nutq sohibi bo'lmoqchiligi, shu bilan birga qiroatini ham o'nglamoqchi ekanini zikr qildi. Shunda Hasan rohimahulloh o'sha kishiga: "Yaxshi qilibsan. Arab tilini o'rganishda shunday jiddi jahdda bo'lgin" –degan ekanlar.

- Sarf (Morfologiya) ilmi.

U vositasida kalimalarning tuzulishi va tuslanishlari bilinadi. Bu ham Qur'on oyatlari va Qur'ondagi kalimalarning o'zaklarini bilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

-Balog'at ilmi. Balogat ilmi uch qismga; Maoniy, bayon va badi' qismlariga bo'linadi .Bu uchalasi mufassir suyanadigan eng muhim asoslardir. Chunki, Qur'onning go'zal iboralari, uning sir sanoatari aynan shu ilmlar bilan ma'lum bo'ladi.

- Qur'on qiroatlari ilmi. Qiroatlarni ham puxta bilinsa, bu ba'zi bir ehtimoliy ko'rinishlarni boshqalariga nisbatan qo'llashga imkon beradi.

Yuqorida sanab o'tilgan ilmlar tafsir sohasiga kirishdan oldin o'ranilishi lozim hisoblanadi.

Tafsir ilmini o'rganib, bu sohada mutaxassis bo'lishni xohlagan kishi bu sohada uzoq muddatdan beri dars olib, dars berib yurgan kuchli, o'z sohasini yaxshi o'rgangan ustoz oldiga borishi lozim. Talaba kuchli mufassir bo'lishi uchun faqat kitob mutolaa qilib, turli joylarda oyat tafsirlarini eshitib yurishi aslo kifoya qilmaydi. Albatta, talaba bu yo'lda kuchli ustoz va to'g'ri pedagogik uslubga muhtojdir. Bu sohani mukammal o'rganmoqchi ekan, o'z sohasida mutaxassis bo'lgan mufassirga yuzlanishi lozim. Bundan so'ngina tafsir kitoblarini mutolaasiga urg'u berishi mumkin. Shuningdek, bu sohaga kirib kelayotgan mutaxassis bir necha bosqichlarni bosib o'tishi lozimdir.

Birinchi bosqich; bu bosqichda talaba birinchi o'rinda Qur'onni to'g'ri o'qishga va Qur'onni yodlashga urg'u berishi lozim. Chunki, Qur'onni to'liq yodlamasdan turib mufassir bo'laman deyish juda kulgili holat. Bu o'rinda arab tiliga oid fanlar mukammal darajada shakllanishi lozim. Chunki, tafsir ilmi bevosita lug'atga bog'liq. Qur'on arab tilida nozil bo'lgan. Shunday ekan, bo'lajak mufassirning arab tili ko'nikmasi xuddi arablarnikidek bo'lishi lozim. Shu asnoda Qur'ondagi "mufradot" (kalimalar ma'nolari)ni yodlab boradi. So'ng Tafsir ilmiga oid boshlang'ich kitoblarni mutolaa qila boshlaydi.

Ikkinchi bosqich; birinchi bosqich yakunlangach, talaba ikkinchi bosqichga o'tadi. Bu bosqichda "Qur'on ilmlari"ga oid kitoblarni o'rganish lozim. Tafsir kitobaridan oldin "Qur'on ilmlari"ga oid kitoblarni o'qish shart. Chunki, talabada avvalo, Qur'onga oid fikrlash shakllanishi lozim. Qur'on ilmlariga oid kitobga misol o'laroq Manno' al-Qatton rahimahullohning "Mabahis fi ulumil Qur'on" asarini keltirish mumkin. Bu asar o'n yillardan beri O'zbekistondagi madrasa va oliy bilim yurtlarida darslik sifatida ma'lum. So'ngra mufassirlarning uslublarini o'rganish lozim. Bunga Muhammad Hasan az-Zahabiyning "at-Tafsir val-mufassirun" asari eng munosib tanlov hisoblanadi. Bundan keyin balog'at fanidan bir necha kitoblar mukammal yakunlashi kerak. Yuqoridagi keltirilgan ma'lumotlardan bilinadiki, Qur'on lafzlarini to'g'ri tushunish uchun arab tiliga oid fanlar, xossatan balog'at fanini mukammal o'rganish lozim. Chunki, Qur'on nozil bo'lgan vaqtda arablar balog'atda, so'zlarni tanlash va keltirishda eng yuksak cho'qqiga chiqishgan. Alloh taolo Qur'onni shunday nozil qilganki, arablar Qur'onning balog'atiga lol qolib, imyon keltirishgan. U davrda alohida balog'at deb nomlangan fan bo'lmagan. Saodat asridan bir necha asrlar o'tib Qur'onni tushunish uchun bu fanga ehtiyoj sezishgan va balog'at fani paydo bo'lgan. Hozirgacha balog'at fani mufassirning oyatlarni tushunishda eng katta yordamchisi hisoblanadi. Bu ilmlar o'rganilganidan keyin tafsir kitoblarini o'qishga kirishiladi. Bu bosqichda boshlanadigan tafsir kitoblari Imom Jaloliddin

Mahalliy va Jaloliddin Suyutiy rahimahullohlarning “Tafsiru jalolayn” kitobi eng munosib kitobdir. Bu kitob ham O‘zbekiston islom bilim yurtlarida talabaga tafsir yo‘nalishida beriladilagan eng birinchi kitoob hisoblanadi.

Uchinchi bosqich; bu bosqichda talaba kengroq, chuqurroq va kuchli ijtihod bilan dars qilishi lozim. “Ulumul qur‘on” bo‘yicha kengroq yozilgan “Manahilul irfon” kabi kitoblarni o‘qishi lozim. Bu bosqichda tafsir kitoblaridan ham yuqori darajadagi kitoblar o‘qiladi.

Yuqoridagi uch bosqichga muvofiq holatda, avval lug‘atga oid ilmlarni o‘rganib, mustahkamlab, so‘ngra bosqichma-bosqich tafsir kitoblariga kirishish bu sohada yetuk olim bo‘laman degan kishi uchun maqsadining debochasi va poydevori hisoblanadi. Bundan keyin, tafsir ilmida yozilgan asosiy katta kitoblarni tartib bilan o‘qiy boshlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Doktor Abbos Tavfiq. Muhammad ibn jarir tabariy va manhajuhu fi tafsiril qur‘an. –Bayrut. Dar ibn Hazm. 2002.
2. Imom ibn Kasir. Tafsir ibn kasir 4-juz. –Bayrut. Muassasa risala nashirun, 2015
3. Jaloliddin Suyutiy. Addurrul Mansur 3-juz. –Bayrut. Doru ibn hazm, 2019.
4. <https://mtafsir.net>
5. <https://hidoya.uz>

